

Fatores de risco e estilos de vida no desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 em jovens adultos e as contribuições do biomédico na prevenção e promoção da saúde

Risk factors and lifestyles in the development of diabetes mellitus type 2 in young adults and the contributions of biomedicine in prevention and health promotion

Dhyuigly Amanda Pereira Campos¹

Ana Carolina Magalhães Antonini²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17716361>

Resumo: O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) tem apresentado crescimento significativo entre jovens adultos, impulsionado por fatores modificáveis como alimentação inadequada, sedentarismo, consumo de ultraprocessados, obesidade visceral e tabagismo. Esta revisão bibliográfica analisou estudos publicados entre 2017 e 2025, destacando que padrões alimentares de baixa qualidade, associados ao aumento do tempo de telas e à redução da prática de atividades físicas, contribuem diretamente para resistência insulínica e ganho ponderal. Evidências mostram ainda que o histórico familiar, ambientes obesogênicos e condições clínicas como a síndrome dos ovários policísticos elevam substancialmente o risco metabólico nessa faixa etária. A baixa adesão ao rastreamento laboratorial precoce constitui fator adicional que dificulta o diagnóstico oportuno. Nesse cenário, o biomédico atua de forma central nas etapas pré-analítica, analítica e pós-analítica dos exames, além de desempenhar papel relevante na educação em saúde e em ações preventivas voltadas à redução dos fatores de risco do DM2. Conclui-se que estratégias integradas envolvendo promoção de hábitos saudáveis, estímulo à atividade física, melhoria do acesso ao rastreamento e atuação multiprofissional são essenciais para conter o avanço da doença entre jovens adultos.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 2. Hábitos de Vida. Fatores de Risco. Biomédico. Prevenção.

Abstract: Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) has shown a significant increase among young adults, driven by modifiable factors such as poor diet, physical inactivity, high consumption of ultra-processed foods, visceral obesity, and smoking. This literature review analyzed studies published between 2017 and 2025 and demonstrates that unhealthy dietary patterns, combined with increased screen time and reduced physical activity, directly contribute to insulin resistance and weight gain. Evidence also indicates that family history, obesogenic environments, and clinical conditions such as polycystic ovary syndrome substantially elevate metabolic risk in this age group. Low adherence to early laboratory screening further delays timely diagnosis. In this context, biomedical professionals play a central role in pre-analytical, analytical, and post-analytical phases of laboratory testing, as well as in health education and preventive actions aimed at reducing T2DM risk factors. The review concludes that integrated strategies involving lifestyle promotion, increased physical activity, improved access to screening, and multiprofessional collaboration are essential to mitigate the rise of T2DM among young adults.

Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus. Lifestyle habits. Risk factors. Biomedical scientists. Prevention.

¹ Graduanda do Curso de Biomedicina das Faculdades Integradas Iesgo. ORCID: (0009-0000-7801-9308)
E-mail: dhyuiglyamanda@gmail.com

² Biomédica. Mestre em Ensino das Ciências Ambientais e Saúde. Faculdades Integradas Iesgo. ORCID: (0009-0005-6352-0868). E-mail: carolantoninianalises@gmail.com.

Introdução

O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença metabólica crônica caracterizada pela disfunção ou resistência à insulina, resultando em hiperglicemia e alterações no metabolismo da glicose (BRASIL, 2024). Embora essa enfermidade apresente maior prevalência em adultos, estudos recentes têm evidenciado um aumento significativo de casos entre jovens adultos, fenômeno associado, principalmente a hábitos de vida inadequados, como o sedentarismo, o baixo consumo de alimentos saudáveis e o elevado consumo de alimentos ultraprocessados (SILVÉRIO *et al.*, 2024).

Segundo o Vigitel Brasil (2023), a prevalência de diabetes entre adultos brasileiros é de 10,2%, evidenciando a necessidade de compreender os fatores que influenciam a adesão a hábitos saudáveis, a manutenção do peso corporal e a realização de exames preventivos, especialmente entre jovens adultos. Estratégias preventivas, como alimentação equilibrada, prática regular de atividades físicas, cessação do tabagismo e monitoramento laboratorial, são fundamentais para reduzir o risco de desenvolvimento do DM2 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024).

O crescimento da incidência de DM2 em jovens adultos levanta questionamentos sobre quais hábitos de vida estão relacionados ao aumento do risco da doença e de que maneira a educação em saúde, conduzida por profissionais como o biomédico, pode contribuir para a prevenção e promoção da saúde nessa faixa etária. Apesar de existirem dados epidemiológicos consolidados sobre o DM2 na população geral, ainda há escassez de informações sobre estilo de vida e comportamentos de risco entre o público jovem adulto, bem como sobre a percepção desse grupo acerca do papel do biomédico na prevenção da doença.

A investigação dos hábitos de vida de jovens adultos é de grande relevância para a prevenção primária do DM2, com o intuito de reduzir a ocorrência da doença, minimizar complicações crônicas, promover qualidade de vida e equidade em saúde. Além disso, compreender o perfil comportamental desse público contribui para o planejamento de ações educativas e preventivas mais eficazes, reforçando o papel do biomédico como agente ativo na promoção da saúde e no rastreamento precoce de fatores de risco metabólicos.

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo geral investigar a relação entre hábitos de vida e fatores de risco para o desenvolvimento do Diabetes Mellitus tipo 2 em jovens adultos, enfatizando o papel do biomédico na promoção da saúde e prevenção da doença,

por meio de revisão bibliográfica. Espera-se que os resultados desta investigação contribuam para o planejamento de estratégias preventivas mais eficazes e para a conscientização de jovens adultos sobre a importância da adoção de hábitos saudáveis.

Referencial teórico

Definição e classificação do Diabetes Mellitus

O Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica de etiologia múltipla, caracterizada por hiperglicemia crônica resultante de defeitos na secreção ou na ação da insulina. Essa disfunção afeta o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, podendo levar a complicações micro e macrovasculares, como nefropatia, retinopatia e doença cardiovascular (*AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2024*).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2024), o DM representa um dos maiores problemas de saúde pública, afetando milhões de pessoas e exigindo políticas contínuas de prevenção e controle. A classificação do DM inclui quatro tipos principais: Diabetes tipo 1 (DM1), tipo 2 (DM2), gestacional e outros tipos específicos (*BANDAY, SAMMER e NISSAR, 2020*).

O DM1 caracteriza-se pela destruição autoimune das células β pancreáticas, levando à deficiência absoluta de insulina. Geralmente ocorre em crianças e jovens adultos, com início súbito dos sintomas (*LU et al., 2024*). Já o DM2, responsável por cerca de 90% dos casos, é resultado da combinação entre resistência à insulina e falência progressiva das células β pancreáticas (*BANDAY, SAMMER e NISSAR, 2020*).

A fisiopatologia do DM2 envolve resistência à insulina nos tecidos periféricos — fígado, músculo e tecido adiposo — e secreção insuficiente de insulina pelo pâncreas. De acordo com *LI et al. (2022)*, a resistência à insulina é um estado em que os tecidos-alvo apresentam resposta diminuída à ação da insulina, resultando em níveis elevados de glicose plasmática. Essa resistência está associada à inflamação crônica de baixo grau, disfunção mitocondrial, lipotoxicidade e acúmulo de gordura visceral.

Estudos recentes apontam que a inflamação do tecido adiposo desempenha um papel central nesse processo. Conforme *Zatterale et al. (2020)*, a inflamação crônica do tecido adiposo, induzida por macrófagos, promove um ambiente lipotóxico que interfere diretamente na sinalização da insulina. Essa condição leva à hiperglicemia persistente e, com o tempo, às complicações típicas do diabetes mal controlado.

Fatores de risco associados ao DM2

O desenvolvimento do DM2 está fortemente relacionado a fatores genéticos e ambientais. Pessoas com histórico familiar da doença possuem risco aumentado devido à herança poligênica e à suscetibilidade à resistência à insulina (LU *et al.*, 2024). No entanto, o ambiente e o estilo de vida são determinantes fundamentais.

O sedentarismo e a alimentação inadequada são fatores de risco amplamente documentados. Segundo a *American Diabetes Association* (2024), a prática insuficiente de atividade física reduz a captação de glicose pelos músculos e contribui para o ganho de peso, aumentando o risco de diabetes tipo 2. Da mesma forma, dietas ricas em açúcares, gorduras saturadas e ultraprocessados estão diretamente associadas à resistência insulínica (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024).

Outro ponto relevante é o tabagismo. O hábito de fumar tem sido apontado como fator de risco independente para o desenvolvimento de DM2. De acordo com LI *et al.* (2022), as propriedades tóxicas do cigarro interferem de maneira significativa na sensibilidade a insulina e aumentam a inflamação sistêmica. Além dos hábitos alimentares e do tabagismo, outros fatores ligados ao estilo de vida também influenciam o risco de desenvolvimento do diabetes tipo 2, destacando-se a obesidade como um risco ambiental modificável.

Entretanto, a obesidade é o principal fator de risco modificável. Conforme Freeman, Acevedo e Pennings (2023), a obesidade visceral, especialmente a abdominal, altera a função endócrina do tecido adiposo, elevando as citocinas inflamatórias e reduzindo a ação da insulina.

A síndrome metabólica, caracterizada pela presença simultânea de obesidade central, hipertensão, dislipidemia e hiperglicemia, é considerada um marcador precoce para o desenvolvimento do DM2 e doenças cardiovasculares (BANDAY, SAMMER e NISSAR, 2020). Portanto, o controle dos fatores de risco é essencial não apenas para a prevenção, mas também para retardar a progressão da doença em indivíduos predispostos.

Estilo de vida e hábitos protetores

A adoção de um estilo de vida saudável é o principal pilar na prevenção do DM2. De acordo com a Organização Mundial Da Saúde (2024), ter uma alimentação balanceada e a prática da atividade física podem prevenir em até 70% dos casos de Diabetes tipo 2. (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024)

Os hábitos protetores contra o Diabetes Mellitus Tipo 2 estão diretamente ligados a escolhas cotidianas que promovem bem-estar e equilíbrio. Dessa forma, entre esses hábitos,

destacam-se uma alimentação saudável, a prática regular de atividade física, o controle do peso corporal e evitar o tabagismo, que contribuem para o melhor funcionamento do organismo e reduzem o risco de resistência à insulina (BRASIL, 2024; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024).

Uma alimentação saudável inclui o consumo adequado de frutas, verduras, legumes, grãos integrais e fibras, além da redução de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas. Segundo LU *et al.* (2024), dietas com baixo teor de gordura saturada e alta densidade nutricional reduzem significativamente a resistência à insulina e a inflamação sistêmica.

A prática regular de atividades físicas é igualmente essencial. A *American Diabetes Association* (2024), recomenda a realização de pelo menos 150 minutos semanais de atividade aeróbica de intensidade moderada, associada a exercícios de fortalecimento muscular. Essa rotina melhora a captação periférica de glicose e contribui para o controle do peso corporal.

O controle do peso tem papel determinante. A perda de 5% a 10% do peso corporal reduz substancialmente o risco de desenvolver DM2, como afirma FREEMAN, ACEVEDO e PENNING (2023): a redução modesta do peso corporal já é suficiente para restaurar parcialmente a sensibilidade à insulina. Além disso, evitar tabagismo é uma medida protetora eficaz. LI *et al.* (2022) ressaltam que a interrupção do tabagismo reduz o risco metabólico e melhora a função endotelial em poucos meses.

Por fim, as mudanças nos hábitos de jovens adultos merecem destaque, visto que a prevenção deve começar cedo. A Organização Mundial Da Saúde (OMS, 2024) destaca que ações voltadas aos jovens, como a promoção da educação alimentar e o incentivo à prática regular de atividade física, têm impacto preventivo de longo prazo, contribuindo para reduzir significativamente o risco de desenvolvimento do diabetes na vida adulta.

Papel do biomédico na prevenção do DM2

O profissional biomédico possui papel relevante nas ações de prevenção, diagnóstico e educação em saúde relacionadas ao DM2. A educação em saúde é uma das áreas em que o biomédico pode atuar de forma proativa. Segundo a *American Diabetes Association* (2024), os programas de educação em saúde, quando conduzidos por equipes multiprofissionais, promovem maior adesão às mudanças de estilo de vida e melhor controle metabólico. O biomédico pode desenvolver atividades educativas em escolas, comunidades e unidades de saúde, orientando sobre hábitos saudáveis e a importância do diagnóstico precoce.

No campo laboratorial, a atuação é essencial para o rastreamento e o monitoramento da doença. De acordo com Oliveira *et al.* (2025), a medição da glicemia de jejum, hemoglobina glicada e teste de tolerância à glicose oral são ferramentas fundamentais no diagnóstico do diabetes e no acompanhamento terapêutico. O biomédico assegura a qualidade dos exames e interpreta resultados de forma integrada ao contexto clínico, contribuindo para o diagnóstico precoce e o manejo adequado.

As dosagens bioquímicas têm papel essencial no diagnóstico e no acompanhamento do Diabetes Mellitus, pois ajudam a identificar alterações nos níveis de glicose, hemoglobina glicada (HbA1c), insulina e colesterol, entre outros marcadores importantes. No entanto, para que esses resultados sejam realmente confiáveis, é fundamental ter cuidado com todas as etapas que antecedem a análise laboratorial, a chamada fase pré-analítica.

Essa fase inclui desde o preparo do paciente e a coleta do sangue até a identificação, o armazenamento e o transporte das amostras. Qualquer descuido nesse processo pode comprometer o resultado e levar a interpretações incorretas.

Nesse sentido, a fase pré-analítica é considerada o ponto mais crítico no processo laboratorial, sendo responsável pela maior parte dos erros que afetam a qualidade das análises clínicas. Por isso, o treinamento da equipe, o uso de materiais adequados e o cumprimento rigoroso das normas de biossegurança são cuidados indispensáveis para garantir que as dosagens bioquímicas reflitam com precisão a real condição de saúde do paciente. (BANDAY, SAMMER e NISSAR, 2020; OLIVEIRA *et al.*, 2025)

A participação em equipes multiprofissionais também é indispensável. Como destacam LU *et al.* (2024), o manejo eficaz do diabetes tipo 2 requer uma abordagem holística e integrada, na qual intervenções de estilo de vida, como atividade física, terapia nutricional e controle de peso, são fundamentais para o controle metabólico e para a prevenção de complicações.

Essa perspectiva reforça a importância da atuação multiprofissional, envolvendo médicos, nutricionistas e outros especialistas, de modo a favorecer melhores resultados clínicos e maior adesão ao tratamento. Dessa forma, o biomédico atua não apenas como analista, mas como agente de promoção da saúde, ajudando a reduzir a incidência e a gravidade do DM2 (CFBM, 2025; CRBM, 2021; CRBM, 2018).

Metodologia da pesquisa

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, desenvolvida exclusivamente por meio de revisão bibliográfica. O objetivo central é analisar os

principais fatores de risco e hábitos de vida associados ao desenvolvimento do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) em jovens adultos, discutindo ainda as contribuições do biomédico para ações de prevenção e promoção da saúde.

A revisão bibliográfica foi realizada nas bases de dados SciELO, PubMed, LILACS e Google Acadêmico, além de documentos institucionais da Organização Mundial da Saúde (OMS), da American Diabetes Association (ADA) e de órgãos profissionais como o Conselho Federal de Biomedicina (CFBM). Foram utilizados descritores em português, inglês e espanhol, tais como: “Diabetes Mellitus tipo 2”, “fatores de risco”, “hábitos de vida”, “resistência à insulina”, “alimentação inadequada”, “estilo de vida sedentário”, “jovens adultos”, “obesidade”, “promoção da saúde” e “atuação do biomédico”.

Foram incluídos artigos publicados entre 2017 e 2025, com acesso ao texto completo e que apresentassem evidências científicas consistentes sobre fatores modificáveis relacionados ao DM2 e sobre o papel do biomédico em processos de prevenção e diagnóstico precoce. Excluíram-se trabalhos duplicados, materiais sem rigor metodológico, publicações com viés comercial e estudos que não abordassem especificamente a população jovem adulta.

Após a seleção, os estudos foram submetidos às etapas de leitura exploratória, seletiva e interpretativa, permitindo identificar convergências entre os achados mais recentes. As informações foram sistematizadas em uma tabela síntese (Tabela 1) contemplando os principais fatores de risco descritos na literatura, como alimentação inadequada, consumo de ultraprocessados, sedentarismo, obesidade visceral, tabagismo, histórico familiar e ausência de rastreamento laboratorial e complementadas com a elaboração de um infográfico comparativo (Figura 1), que reuniu dados sobre prevalência de obesidade, padrões alimentares, tempo de sedentarismo e demais achados relevantes.

Resultados e discussão

Os estudos analisados revelam um crescimento expressivo da incidência do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) entre jovens adultos, associado principalmente a fatores de risco modificáveis. O padrão alimentar inadequado, marcado pelo consumo frequente de ultraprocessados, *fast foods* e bebidas açucaradas, destaca-se como um dos determinantes centrais para o desenvolvimento da resistência insulínica, aumento do peso corporal e inflamação crônica (LU *et al.*, 2024; WHO, 2023).

Estudos epidemiológicos com universitários confirmam esse comportamento alimentar: Cruz *et al.* (2023) mostram elevada ingestão de refeições rápidas e carboidratos simples,

enquanto Silvério *et al.* (2024) reforçam que o alto consumo de industrializados está entre os principais impulsionadores do DM2 em jovens.

Paralelamente, a insuficiente ingestão de frutas, verduras, legumes e fibras reduz a proteção metabólica, elevando o risco de desregulação glicêmica. Correia *et al.* (2024) demonstram que, durante o período de isolamento social, esse cenário foi agravado, com aumento no consumo de produtos prontos e redução de alimentos frescos, contribuindo para ganho de peso e deterioração da qualidade alimentar.

O sedentarismo aparece de forma recorrente em todos os estudos incluídos. A OMS (2024) recomenda ao menos 150 minutos semanais de atividade física, porém grande parte dos jovens não atinge esse mínimo — realidade reforçada por Cruz *et al.* (2023) e Correia *et al.* (2024), que apontam o excesso de tempo de tela e a baixa prática esportiva como fatores predominantes. A síntese apresentada no infográfico (Figura 1) confirma a presença do sedentarismo como um dos fatores de maior impacto.

Figura 1: Infográfico com relações dos fatores causadores de DM2 em jovens adultos e a revisão.

Fonte: Elaborado pela autora, 2025.

A obesidade, especialmente a visceral, surge como consequência direta da alimentação inadequada e do sedentarismo. A literatura destaca sua relação com a resistência à insulina, sendo um marco metabólico precoce para o desenvolvimento do DM2 (BANDAY; SAMMER; NISSAR, 2020). Dentro de grupos específicos, Ferreira *et al.* (2025) chamam atenção para jovens com síndrome dos ovários policísticos (SOP), condição associada ao hiperandrogenismo, resistência insulínica e maior predisposição ao DM2. No infográfico (Figura 1), a SOP aparece como fator de risco exclusivo desse estudo, reforçando vulnerabilidades específicas entre mulheres jovens.

O histórico familiar é outro elemento relevante, indicando que indivíduos com pais diabéticos têm risco até quatro vezes maior de desenvolver DM2, especialmente quando expostos a ambientes obesogênicos e hábitos inadequados (LU *et al.*, 2024). Essa predisposição genética, quando combinada com fatores ambientais — como má alimentação e sedentarismo — acelera o surgimento da doença nessa faixa etária.

A baixa adesão ao rastreamento laboratorial precoce constitui um desafio adicional. Exames como glicemia de jejum, hemoglobina glicada e perfil lipídico são essenciais para a detecção precoce de alterações metabólicas, mas ainda são pouco realizados por jovens. Ferreira *et al.* (2025) demonstram que muitos pacientes atendidos no sistema público já apresentam alterações sem diagnóstico formal. Nesse contexto, o biomédico desempenha papel fundamental nas etapas pré-analítica, analítica e pós-analítica, garantindo precisão diagnóstica e possibilitando intervenções oportunas (OLIVEIRA *et al.*, 2025; CFBM, 2025).

Além de sua atuação laboratorial, o biomédico tem papel estratégico na educação em saúde, participação em campanhas preventivas, projetos comunitários e orientação sobre hábitos saudáveis, fortalecendo ações de prevenção das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). Sua atuação contribui para o desenvolvimento de uma cultura de autocuidado, especialmente importante entre jovens que ainda não reconhecem seu risco metabólico. A seguir, apresenta-se a tabela síntese (Tabela 1) dos principais fatores de risco identificados na literatura.

Tabela 1- Comparativo entre fatores analisados e evidência científica.

Fator analisado	Evidência na literatura
Consumo de frutas, verduras e legumes	O consumo adequado (400g/dia) reduz em até 39% o risco de DM2 (LU <i>et al.</i> , 2024; WHO, 2020).

Consumo de ultraprocessados	Excesso de gordura saturada e açúcar aumenta o risco de DM2 (WHO, 2020).
Atividade física/ sedentarismo	≥ 150 min/semana de exercício reduz até 45% o risco de DM2 (WHO, 2024; BRASIL, 2023).
O Rastreamento obesidade/sobrepeso	O acúmulo de gordura visceral favorece a resistência à insulina (BANDAY, SAMMER E NISSAR, 2020).
Tabagismo	O tabaco interfere na resistência à insulina (LI <i>et al.</i> , 2022).
Histórico familiar	O risco genético varia entre 30-70% ampliado por maus hábitos (LU <i>et al.</i> , 2024).
Exames laboratoriais de rotina	É essencial para diagnóstico precoce (ADA, 2024).
Papel do biomédico na prevenção	O biomédico atua na promoção da saúde, rastreamento e educação preventiva (CFBM, 2025).

Fonte: elaborada pela autora (2025) com base nas referências científicas.

De forma integrada, os achados revelam que alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade, histórico familiar e fatores contextuais, como o isolamento social, compõem o núcleo de risco para o desenvolvimento do DM2 entre jovens adultos. Quando associados a condições específicas, como a SOP, esse risco torna-se ainda mais acentuado. A prevenção, portanto, depende de estratégias combinadas que envolvem políticas públicas, educação em saúde e atuação multiprofissional, com o biomédico desempenhando papel essencial tanto no diagnóstico precoce quanto na promoção de estilos de vida saudáveis.

Considerações finais

O presente estudo possibilitou uma reflexão sobre como os hábitos de vida que influenciam os fatores de risco para o desenvolvimento do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) em jovens adultos, destacando a importância da atuação do biomédico na promoção da saúde e na prevenção dessa condição metabólica.

A análise realizada reforça a necessidade de intensificar ações educativas voltadas à adoção de práticas saudáveis e à realização regular de exames laboratoriais, fundamentais para o monitoramento, o diagnóstico precoce e o controle dos fatores de risco. Neste cenário, o biomédico exerce papel essencial ao unir seu conhecimento técnico-científico à atuação preventiva, contribuindo para o fortalecimento da educação em saúde e para o incentivo ao autocuidado.

A prevenção do DM2 depende de um esforço conjunto que envolve não apenas a responsabilidade individual, mas também o trabalho integrado de profissionais de saúde,

instituições e políticas públicas voltadas à promoção de estilos de vida saudáveis. Dessa forma, o biomédico, ao atuar em campanhas educativas, ações comunitárias e programas de rastreamento, torna-se um agente fundamental na redução da incidência da doença e na melhoria da qualidade de vida da população.

Por fim, recomenda-se que futuras pesquisas sejam realizadas com amostras mais amplas e diversificadas, a fim de aprofundar o entendimento sobre os comportamentos de risco e fortalecer estratégias de prevenção direcionadas ao público jovem adulto. Assim, espera-se que os achados deste estudo contribuam para a construção de uma cultura de saúde preventiva e para o reconhecimento do papel essencial do biomédico na promoção do bem-estar coletivo.

Referências

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA). Standards of Care in Diabetes – 2024. **Diabetes Care**, v. 47, suppl. 1, jan. 2024.

BANDAY, Mujeeb Z.; SAMMER, Aga S.; NISSAR, Saniya. Pathophysiology of diabetes: an overview. **Avicenna Journal of Medicine**, v. 10, n. 4, p. 174-188, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33437689/>. Acesso em: 7 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diabetes**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes>. Acesso em: 12 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. **Vigitel Brasil 2023**: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/vigitel_brasil_2023.pdf. Acesso em: 10 set. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA. **Atribuições profissionais do biomédico**. [S. l.]: CFBM, 2018. Disponível em: <https://cfbm.gov.br/acervo/atribuicoes-profissionais-do-biomedico/>. Acesso em: 17 out. 2025.

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA. Resolução nº 391, de 10 de março de 2025. Dispõe sobre as atribuições e prerrogativas do profissional biomédico habilitado em Citopatologia, em Histotecnologia e em Análises Moleculares. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 14 mar. 2025. Disponível em: <https://cfbm.gov.br/wp-content/uploads/2025/03/RESOLUCAO-No-391-DE-10-DE-MARCO-DE-2025.pdf>. Acesso em: 17 out. 2025.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA – 2ª REGIÃO. **Manual do biomédico**. [S. l.]: CRBM-2, 2021. E-book. Disponível em: <https://www.crbm2.gov.br/docs/ebook-manual-do-biomedico.pdf>. Acesso em: 17 out. 2025.

CORREIA, Rafael Santos et al. Levantamento epidemiológico dos fatores de risco para o desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 em estudantes da UFDPAR e sua correlação com as políticas de isolamento durante a pandemia da COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 5, e5913545719, 2024.

CRUZ, Victor Trindade da et al. **Levantamento epidemiológico dos fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 em estudantes universitários**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – [Nome da Instituição], [Cidade], 2023.

FERREIRA, Giovana et al. Jovens com SOP e DM2: estudo de casos sobre atendimento público em saúde. **Saúde Coletiva**, Barueri, v. 15, n. 92, p. 13976-13991, 2025.

FREEMAN, Andrew M.; ACEVEDO, Luis A.; PENNING, Nicholas. **Insulin Resistance**. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507839/>. Acesso em: 13 out. 2025.

LI, Mengwei et al. Trends in insulin resistance: insights into mechanisms and therapeutic strategy. **Signal Transduction and Targeted Therapy**, v. 7, n. 1, p. 216, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35794109/>. Acesso em: 13 out. 2025.

LU, Xi et al. Type 2 diabetes mellitus in adults: pathogenesis, pathophysiology and therapeutics. **Signal Transduction and Targeted Therapy**, v. 9, n. 1, p. 262, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39353925/>. Acesso em: 13 out. 2025.

OLIVEIRA, C. W. de Mattos et al. Abordagens diagnósticas e terapêuticas no manejo do diabetes mellitus: avanços e desafios no controle e prevenção das complicações. **Revista Contemporânea**, v. 5, n. 3, e7780, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.56083/RCV5N3-093>. Acesso em: 18 out. 2025.

SILVÉRIO, Diullia Antônia et al. Obesidade, sedentarismo e má alimentação como fatores de risco para o diabetes tipo 2 em jovens: uma revisão de literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 7, n. 15, e151707, 2024. Disponível em: <https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/1707>. Acesso em: 11 set. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Diabetes**: fact sheet. Geneva: WHO, 2024. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>. Acesso em: 13 out. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Healthy diet**: fact sheet. Geneva: WHO, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>. Acesso em: 17 out. 2025.

ZATTERALE, Federica et al. Chronic adipose tissue inflammation linking obesity to insulin resistance and Type 2 Diabetes. **Frontiers in Physiology**, v. 10, p. 1607, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32063863/>. Acesso em: 15 out. 2025.